
DIARIO DE TAR(OT)JEAS #1

REFLEXIONA – PRESERVA – AVANZA

HONUINIKA TAROT
SERGIO GATA TRIGAZA, PHD
<https://honuinika.substack.com/>
<https://linktr.ee/honuinika/>

Introducción

Este es tu **Diario para la Tar(ot)ea #1: “Reflexiona, Preserva, Avanza”**. Inspirada en la *Tarea de Fórmula de la Primera Sesión*, proveniente de la psicología breve (específicamente de la terapia breve centrada en soluciones de Steve de Shazer), esta tarea propone algo sencillo pero poderoso: observar y registrar qué aspectos de nuestra vida están funcionando bien y no necesitan cambiar. Es una invitación a identificar lo que queremos preservar y valorar en nuestro día a día. Para ello, como elemento disparador, utilizaremos un mazo de Tarot.

Aquí no arreglamos nada; solo miramos lo que ya está. Es un espacio para observar, reflexionar y cuidar aquello que merece permanecer en tu vida. Durante tres días, vas a trabajar con las cartas de una forma simple, directa y, sobre todo, transformadora.

El proceso es claro. Cada día sacarás tres cartas. No les asignarás posiciones ni te perderás en complejidades. Las dejarás hablar juntas, como un coro, para responder a tres preguntas esenciales:

1. **¿Qué merece ser preservado en tu vida?**
2. **¿Qué emociones te genera este aspecto?**
3. **¿Cómo puedes cuidarlo y mantenerlo?**

Después, conectarás lo que las cartas te digan con las áreas esenciales de tu vida. Trabajo, relaciones, cuerpo, mente, espíritu. Las 12 casas astrológicas, si prefieres un marco completo. Este mapa te ayudará a asegurarte de que ninguna parte importante de tu vida quede fuera de tu reflexión.

Finalmente, anotarás tus aprendizajes en este diario. Porque escribir no es solo recordar, es también decidir. Escribir te permitirá clarificar tus ideas, ver patrones y tomar decisiones conscientes sobre cómo nutrir lo que realmente importa.

Este diario puede usarse como práctica personal o como herramienta para trabajar con consultantes. Es un lugar para que el Tarot hable, para que tú escuches, y para que todo lo que descubras cobre sentido.

¿Estás listo/a? Vamos a reflexionar, preservar y avanzar. Porque a veces, cuidar lo que ya funciona es el cambio más poderoso de todos.

Día 1: Reflexiones de la tirada

I. Las cartas hablan

- Fecha de la tirada: [_____]
- Cartas extraídas:
 - Carta 1: [_____]
 - Carta 2: [_____]
 - Carta 3: [_____]

Espacio para visualización:

Pega o dibuja las cartas extraídas aquí:

Nota: Mira las cartas como un mapa. ¿Qué camino te señalan hacia lo que quieres preservar?

2. Interpretación conjunta

¿Qué aspecto de mi vida merece ser preservado?

¿Qué emociones me genera este aspecto?

¿Cómo puedo cuidarlo y mantenerlo?

3. Reflexión sobre las áreas de vida (las casas astrológicas)

Marca las áreas que crees que se relacionan con la tirada. Puedes elegir varias:

1. Casa I: Vida personal y bienestar físico (Vita)
2. Casa II: Recursos y finanzas (Lucrum)
3. Casa III: Relaciones cercanas y comunicación (Fratres)
4. Casa IV: Hogar y raíces (Genitor)
5. Casa V: Creatividad y disfrute (Nati)
6. Casa VI: Trabajo y salud diaria (Valetudo)
7. Casa VII: Relaciones significativas (Uxor)
8. Casa VIII: Transformación y recursos compartidos (Mors)
9. Casa IX: Filosofía y expansión (Iter/Sapiens)
10. Casa X: Éxito profesional y reputación (Regnum)
11. Casa XI: Redes y comunidad (Benefacta/Amici)
12. Casa XII: Espiritualidad y conexión interior (Carcer/Inimici)

Notas sobre la conexión con estas áreas:

4. Conclusión diaria

¿Qué he aprendido hoy de estas cartas?

Afirmación o acción concreta para hoy:

Ejemplo: *Hoy decido nutrir mi creatividad dedicando un rato a mis proyectos personales.*

5. Inspiración diaria

"La clave para preservar está en escuchar lo que ya sabes."

Día 2: Reflexiones de la tirada

I. Las cartas hablan

- Fecha de la tirada: [_____]
- Cartas extraídas:
 - Carta 1: [_____]
 - Carta 2: [_____]
 - Carta 3: [_____]

Espacio para visualización:

Pega o dibuja las cartas extraídas aquí:

Nota: Observa las cartas como un espejo. ¿Qué reflejan sobre lo que valoras?

2. Interpretación conjunta

¿Qué aspecto de mi vida merece ser preservado?

¿Qué emociones me genera este aspecto?

¿Cómo puedo cuidarlo y mantenerlo?

3. Reflexión sobre las áreas de vida (las casas astrológicas)

Marca las áreas que crees que se relacionan con la tirada. Puedes elegir varias:

1. **Casa I: Vida personal y bienestar físico (Vita)**
2. **Casa II: Recursos y finanzas (Lucrum)**
3. **Casa III: Relaciones cercanas y comunicación (Fratres)**
4. **Casa IV: Hogar y raíces (Genitor)**
5. **Casa V: Creatividad y disfrute (Nati)**
6. **Casa VI: Trabajo y salud diaria (Valetudo)**
7. **Casa VII: Relaciones significativas (Uxor)**
8. **Casa VIII: Transformación y recursos compartidos (Mors)**
9. **Casa IX: Filosofía y expansión (Iter/Sapiens)**
10. **Casa X: Éxito profesional y reputación (Regnum)**
11. **Casa XI: Redes y comunidad (Benefacta/Amici)**
12. **Casa XII: Espiritualidad y conexión interior (Carcer/Inimici)**

Notas sobre la conexión con estas áreas:

4. Conclusión diaria

¿Qué he aprendido hoy de estas cartas?

Afirmación o acción concreta para hoy:

Ejemplo: *Hoy me permito dejar atrás lo que no está alineado con mi propósito.*

5. Inspiración diaria

"A veces, preservar es también transformar."

Día 3: Reflexiones de la tirada

I. Las cartas hablan

- Fecha de la tirada: [_____]
- Cartas extraídas:
 - Carta 1: [_____]
 - Carta 2: [_____]
 - Carta 3: [_____]

Espacio para visualización:

Pega o dibuja las cartas extraídas aquí:

Nota: Imagina que las cartas están conversando. ¿Qué palabras compartirían para lo que deseas preservar?

2. Interpretación conjunta

¿Qué aspecto de mi vida merece ser preservado?

¿Qué emociones me genera este aspecto?

¿Cómo puedo cuidarlo y mantenerlo?

3. Reflexión sobre las áreas de vida (las casas astrológicas)

Marca las áreas que crees que se relacionan con la tirada. Puedes elegir varias:

1. **Casa I: Vida personal y bienestar físico (Vita)**
2. **Casa II: Recursos y finanzas (Lucrum)**
3. **Casa III: Relaciones cercanas y comunicación (Fratres)**
4. **Casa IV: Hogar y raíces (Genitor)**
5. **Casa V: Creatividad y disfrute (Nati)**
6. **Casa VI: Trabajo y salud diaria (Valetudo)**
7. **Casa VII: Relaciones significativas (Uxor)**
8. **Casa VIII: Transformación y recursos compartidos (Mors)**
9. **Casa IX: Filosofía y expansión (Iter/Sapiens)**
10. **Casa X: Éxito profesional y reputación (Regnum)**
11. **Casa XI: Redes y comunidad (Benefacta/Amici)**
12. **Casa XII: Espiritualidad y conexión interior (Carcer/Inimici)**

Notas sobre la conexión con estas áreas:

4. Conclusión diaria

¿Qué he aprendido hoy de estas cartas?

Afirmación o acción concreta para hoy:

Ejemplo: *Hoy decido cuidar mis relaciones dedicándoles más tiempo y atención.*

5. Inspiración diaria

"Reconocer lo que ya está funcionando es el primer paso para expandirlo."

Cierre: Lo que Quiero Mantener

Espacio para reflexionar sobre todo el proceso:

¿Qué patrones o aspectos han surgido a lo largo de estas tiradas?

¿Qué has descubierto sobre lo que ya funciona en tu vida?

Resumen de los aprendizajes clave:

¿Qué aspectos o ideas destacan como los más importantes de preservar?

Compromiso final: Escribe un compromiso concreto para preservar lo que has identificado como esencial:

"Lo que cuidas florece, y lo que florece se convierte en parte de ti."

Nota final:

"Este diario no es un punto final, sino un mapa para el camino. Vuelve a estas páginas cuando necesites reencontrarte, cuando algo importante en tu vida necesite atención, o cuando las cartas te susurren que es momento de mirar hacia adentro. Porque cuidar lo esencial es la forma más íntima de avanzar."

Apéndice: Las Casas y sus Historias

Las cartas que sacas no están solas. Hablan de ti, de tus conexiones, de tus raíces y de tus aspiraciones. Hablan de lo que ya está presente en tu vida y de las áreas donde cada historia tiene un lugar. Las casas astrológicas son puertas que te invitan a mirar, no con urgencia, sino con intención. Usa esta guía como un mapa. No para decidir qué es lo correcto, sino para notar qué resuena.

Casa	Su historia	Área de la vida	Palabras clave
Casa I (Vita)	<i>Mírate. Tu rostro, tu esencia. Aquí empiezas y desde aquí todo se despliega.</i>	Vida personal y bienestar	Identidad, comienzos, apariencia, energía
Casa II (Lucrum)	<i>Tus manos, lo que sostienen. Tu tierra, tus valores, lo que decides llamar tuyo.</i>	Recursos y finanzas	Seguridad, valores, posesiones, ingresos
Casa III (Fratres)	<i>Tu voz y el eco de otras voces. Las historias que compartes con quienes caminan cerca.</i>	Relaciones cercanas y entorno	Comunicación, aprendizaje, hermanos, vecindad
Casa IV (Genitor)	<i>Lo que permanece en el hogar. Tus raíces, los muros que te cobijan y la herencia que tomas.</i>	Hogar y raíces	Familia, estabilidad, herencia, raíces
Casa V (Nati)	<i>El fuego que enciendes cuando creas, amas, juegas. Tu pasión que vive en el ahora.</i>	Creatividad y disfrute	Pasión, hobbies, romance, expresión personal
Casa VI (Valetudo)	<i>Lo que haces con dedicación cada día. El cuidado de tu cuerpo y el ritual de tus rutinas.</i>	Trabajo y salud diaria	Rutinas, disciplina, cuidado del cuerpo, servicio
Casa VII (Uxor)	<i>Las manos que se entrelazan contigo. Socios, parejas, acuerdos: los pactos que haces.</i>	Relaciones significativas	Parejas, asociaciones, compromisos, acuerdos

Casa	Su historia	Área de la vida	Palabras clave
Casa VIII (Mors)	<i>Lo que dejas atrás para renacer. Los secretos compartidos y los ciclos que terminas.</i>	Transformación	Renacimiento, tabúes, finanzas conjuntas
Casa IX (Iter/Sapiens)	<i>Los caminos que recorres para entender. Tus ideales, tus viajes, tu conexión con lo más grande.</i>	Filosofía y expansión	Propósito, ideales, viajes largos, estudios superiores
Casa X (Regnum)	<i>El lugar al que aspiras llegar. Tu reputación, tus metas y la huella que dejas.</i>	Éxito profesional y reputación	Metas, logros, ambición, estatus social
Casa XI (Benefacta/Amici)	<i>Las redes que te sostienen. Tus amigos, tu comunidad, el futuro que tejes con otros.</i>	Redes y comunidad	Amistades, causas colectivas, visión de futuro
Casa XII (Carcer/Inimici)	<i>El espacio donde te encuentras contigo mismo. Tus secretos, tu silencio, y tu conexión con el alma.</i>	Espiritualidad	Introspección, secretos, retiro, conexión con el alma

Cómo usarlas

1. **Déjalas resonar:** Mira tus cartas y pregúntate: ¿a qué puerta están llamando?
2. **Encuentra el puente:** Conecta las palabras de las casas con tus reflexiones. A veces la respuesta es clara; a veces solo es un susurro. Ambas son válidas.
3. **Escribe lo que encuentres:** No lo que deberías, sino lo que realmente emerge. No tengas prisa. La verdad no tiene un horario.

"Cada casa es un espejo, pero solo tú decides lo que quieres ver reflejado."

El pacto con lo esencial

*Las cartas no hablan por mí,
ni por ti.*

Hablan por lo que hemos olvidado mirar.

*Hablan de la raíz que no se ha roto,
del fuego que no se ha apagado,
del agua que aún refleja la luz,
y del aire que sigue soplando
donde creías que todo estaba quieto.*

*Cuidar no es detener el tiempo.
Es dar paso a lo que vive,
a lo que respira,
a lo que se transforma en las manos que sostienen.*

Mira tus cartas.

Mira tu vida.

Haz un pacto con lo que ya es tuyo.

Porque cuidar no es retener.

Es caminar junto a lo que importa.